

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TANIHLI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермама товна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабеговна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYIHASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 618.3+618.5

Закирова Нодира Исламовна
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

Закирова Фотима Исламовна
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

Абдуллаева Нигора Эркиновна
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

For citation: Zakirova Nodira Islamovna, Zakirova Fotima Islamovna, Abdullaeva Nigora Erkinovna, Risk factors for maternal mortality, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol 4, issue 3, pp 86-89

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8306083>

АННОТАЦИЯ

Материнская смертность является интегрирующим показателем здоровья женщин репродуктивного возраста и отражает популяционный итог экономических, социально-гигиенических и медико-организационных факторов, является индикатором, характеризующим деятельность службы охраны здоровья женщин и детей. В статье приведены факторы риска материнской смертности, проанализирована первичная медицинская документация 70 умерших женщин в Самаркандской области РУз, проведена оценка качества и анализ ошибок, даны пути ее снижения.

Ключевые слова: материнская смертность, материнская заболеваемость, осложнения беременности, осложнения родов, риск материнской смертности, профилактика материнской смертности.

Zakirova Nodira Islamovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Zakirova Fotima Islamovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Abdullaeva Nigora Erkinovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY

ABSTRACT

Maternal mortality is an integrating indicator of the health of women of reproductive age and reflects the population outcome of economic, socio-hygienic and medico-organizational factors, is an indicator characterizing the activities of the women's and children's health service. The article presents the risk factors of maternal mortality, analyzes the primary medical documentation of 70 deceased women in the Samarkand region of the Republic of Uzbekistan, evaluates the quality and error analysis, and provides ways to reduce it.

Keywords: maternal mortality, maternal morbidity, pregnancy complications, childbirth complications, risk of maternal mortality, prevention of maternal mortality.

Zakirova Nodira Islamovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Zakirova Fotima Islamova

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Abdullayeva Nigora Erkinovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI

ANNOTATSIYA

Onalar o'limi reproduktiv yoshdagi ayollar sog'lig'ining ajralmas ko'rsatkichidir va iqtisodiy, ijtimoiy-gigiena va tibbiy-tashkiliy omillarning populyatsion natijalarini aks ettiradi, ayollar va bolalar salomatligini muhofaza qilish xizmati faoliyatini tavsiflovchi ko'rsatkichdir. Maqolada onalar o'limi uchun xavf omillari keltirilgan, O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyatida vafot etgan 70 nafar ayolning birlamchi tibbiy hujjatlari tahlil qilingan, sifatni baholash va xatolar tahlili o'tkazilgan, uni kamaytirish yo'llari berilgan.

Kalit so'zlar: onalar o'limi, onalar bilan kasallanish, homiladorlikning asoratlari, tug'ilishning asoratlari, onalar o'limi xavfi, onalar o'limining oldini olish.

Актуальность исследования. Укрепление здоровья женщин, профилактика материнской смертности (МС), уменьшение летального исхода и поиск новых направлений решения организационных, лечебно-профилактических, тактических задач – одна из актуальных проблем здравоохранения Республики Узбекистан. В стратегических документах Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев определил здоровье матери и ребенка главным приоритетом для настоящего и будущего развития нашей страны, указал на необходимость снижения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. [1,5,7,9]

Материнская смертностью (МС) – одна из основных показателей цивилизованности страны, который трудно переоценить в современном мировом сообществе. По данным ВОЗ, ежедневно 830 женщин в мире погибают от приобретаемых причин, связанных с беременностью и родами, 99% всех случаев материнской смертности происходит в развивающихся странах. [1,8,9] В 2020 г почти 287000 женщин умерли при беременности, в родах и послеродовом периоде, каждые 2 минуты происходил 1 случай МС. В развивающихся странах показатель МС составляет 100-300 на 100000 живорожденных, тогда как в развитых – 7-15 на 100000 живорожденных. Более половины случаев МС приходится на Азию, где ежегодно погибает почти треть миллиона женщин. Высоким показателям МС способствуют взаимосвязанные факторы, как экономические, социальные, так и медицинские. [2,6,10,11]

Несмотря на то, что за период с 2000 по 2020гг. показатель МС в мире снизился почти на 34%, на сегодняшний день трудно определить, какое количество и от каких причин погибают женщины от абортов, при беременности и в родах. Проблема профилактики и снижения материнской заболеваемости и смертности актуальна ввиду того, что большинство этих смертей можно предотвратить, данная проблема активно решается в нашей стране и за рубежом, ей посвящены многочисленные исследования ВОЗ. [13,14] В период с 2016-2030гг., в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития тысячелетия, цель состоит в уменьшении глобального показателя МС до менее 70 на 100 000 живорожденных. [3,4,8,12,15] Все это обуславливает актуальность данной проблемы и требует научного анализа факторов риска МС.

Цель исследования: Углубленное изучение факторов риска МС, разработка и внедрение комплекса мероприятий по профилактике МС, обоснование резервов ее дальнейшего снижения.

Задачи исследования

1. Установить социальные и клиничко-анамнестические факторы риска МС, характерные для Самаркандской области Республики Узбекистан
2. Обосновать и внедрить систему мероприятий по снижению МС.

Материал исследования. Проанализирована первичная медицинская документация 70 умерших женщин в Самаркандской области РУз, проведена оценка качества и анализ ошибок, выявлены факторы риска МС на этапах оказания медицинской помощи, приведшие к смерти.

Результаты исследования. Проблема снижения МС и поиск новых направлений решения организационных, лечебно-

диагностических, тактических задач диктует необходимость анализа факторов риска МС.

Высоким показателям МС способствуют взаимосвязанные факторы, в том числе беременность высокого риска и нежелательная беременность, отсутствие доступа к услугам по планированию семьи, качественной ante-, intra-, и постнатальной помощи, осложнения, такие как кровотечения, инфекции, гипертензивные состояния, обструктивные роды, аборты, при которых медицинская и неотложная помощь была неадекватной.

Определение структуры МС, ее причин имеет чрезвычайно важное значение. В некоторых случаях причина МС остается невыясненной ввиду, например, перевода женщины в другое лечебное учреждение, где она погибает, а в свидетельстве о смерти может даже не упоминаться наличие беременности. Это, естественно, сказывается не только на структуре МС, но и ее показателе.

На уровень показателя МС, в определенной степени, влияют такие экономические факторы, как низкий экономический статус женщин, ее решение и способность получать антенатальный уход. Антенатальный уход чрезвычайно важен для раннего выявления женщин группы высокого риска. Хотя многие осложнения беременности и родов можно прогнозировать с помощью профилактических мер, таких как, например скрининг в антенатальном периоде, этих мер недостаточно для предотвращения материнских смертей.

Важное значение имеет также для многих женщин доступ к неотложной помощи. Акушерские кровотечения являются одной из первых причин МС, они приводят к неблагоприятному исходу в случаях нарушения гемостаза (2). Наиболее частой причиной летального исхода беременности и родов от кровотечений является преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты ПОНРП (11-45%), а также кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах (24,2%). ДВС наблюдался в 7 случаях (10,0%), массивные кровотечения можно было прогнозировать, они возникли на определенном клиническом фоне. Следует отметить, что в большинстве случаев имелись факторы риска и возможность предотвращения кровотечений и геморрагического шока, такие как, правильная организация наблюдения за беременными с известными группами высокого риска, угрожаемых по развитию кровотечений, соблюдение этапности госпитализации, своевременность и полнота объема лечебных мероприятий, своевременное оказание экстренной хирургической помощи и др.

Анализ МС от кровотечений показал, что алгоритм останки кровотечений, данный в национальных руководствах, актуален, система мероприятий по борьбе с кровотечениями, внедрение единого протокола лечения акушерских кровотечений, безопасные и эффективные средства в профилактике осложнений сокращают частоту полиорганной, сердечно-сосудистой, церебральной дисфункции, коагулопатии, уменьшают долю массивных кровопотерь. Профилактическое или ранее начало применения факторов, влияющих на гемостаз, в тех случаях, когда прогнозируется массивное кровотечение, позволяет в ряде случаев избежать гистерэктомии. Основными дефектами в оказании медицинской помощи явились: недооценка тяжести состояния

беременной; неправильный выбор метода родоразрешения; нарушение протокола ведения родов; неквалифицированное ведение послеоперационного периода, недооценка величины истинной кровопотери.

Районные, сельские больницы должны быть укомплектованы кадрами и полностью оснащены для оказания экстренной медицинской помощи. Ввиду нехватки врачей в определенных родовспомогательных учреждениях, следует обучить акушеров и других медицинских работников методам профилактики и неотложной помощи при акушерских осложнениях. Например, риск кровотечения можно эффективно уменьшить при акушерских кровотечениях при оценке состояния родильницы, цвета кожных покровов, АД, пульса, частоты дыхания, важно определение тонуса матки. Своевременный массаж матки, использование утеротонических средств, определение объема кровопотери, определение шокового индекса Альговера, катетеризация периферической вены, инфузия кристаллоидов к диагностированному объему кровопотери в соотношении 2:1 и др. способствуют профилактике массивных послеродовых кровотечений.

Гипертензивные состояния при беременности остаются одной из основных причин МС (4,5,6). Вследствие запоздалой диагностики осложнения, развития полиорганной недостаточности, неадекватной терапии и нерационально выбранного срока и метода родоразрешения умерли 17 женщин (24,3%). Гипертензивные расстройства, преэклампсию, эклампсию следует выявлять и надлежащим образом лечить во избежание судорог и других жизнеугрожающих осложнений. Особенно важно распознавание ранних, сигнальных симптомов преэклампсии. Запоздалая диагностика преэклампсии, отсутствие должного внимания генерализованным отекам, в том числе печени, стойкой артериальной гипертензии, не купирующейся медикаментозно, рост печеночных ферментов и уровня мочевины в послеродовом периоде, развитие полиорганной недостаточности и ранняя экстубация пациенток способствовали летальному исходу. Особенно тяжело протекали формы, обусловленные аутоиммунной патологией – HELLP синдромом, антифосфолипидным синдромом, гепатозом. В основе антифосфолипидного синдрома, ДВС синдрома был синдром системного воспалительного ответа, который вызвал полиорганную недостаточность.

Перитонит после кесарева сечения наблюдался в 1 (1,4%) случае, летальный исход был связан с развитием сепсиса, с ростом лейкоцитов и лейкоцитарным инфекционным индексом, прогрессированием расстройств системы гемостаза со снижением протромбинового индекса на фоне интенсивной терапии, включающего санацию очага инфекции, антибактериальную терапию. Послеродовые инфекции можно исключить путем соблюдения надлежащей гигиены и своевременного выявления и лечения ранних признаков инфекции, воспалительных и экстрагенитальных заболеваний (правильное использование антибиотиков, назначение антианемических препаратов). Акушерскую практику необходимо строить на современных представлениях о синдроме системного воспалительного ответа, аутоиммунной патологии, генетически обусловленной и приобретенной тромбофлебии (3,6) Для профилактики инфекций важное значение имеет соблюдение чистоты во время родов, распознавание ранних признаков гнойно-септических осложнений.

В последнее время среди причин МС возросло число ЭГЗ. МС во многом зависит от состояния здоровья беременных, и в первую очередь, их соматического статуса. 72, 8% умерших сопутствовали ЭГЗ, беременность была противопоказана (4) женщинам, летальный исход наступил в 7 случаях (10,0%), доминирующими причинами смерти матерей явились вирусный гепатиты и сердечно-сосудистые заболевания.

Улучшение условий жизни и здоровья беременных – это наша задача и задача государства, при ее выполнении показатели МС уменьшатся. Следует отметить, что аутопсия произведена у 30 (42,9%), женщин. Одной из главных задач патологоанатомической

службы является обеспечение достоверности данных о причинах МС. Нами отмечены некоторые расхождения в формулировках заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, выяснение истинной причины смерти было в ряде случаев затруднительным что, соответственно, снижает информативную ценность структуры МС.

Анализ историй родов умерших женщин показывает, что большинство их имели ряд осложнений при беременности и в родах. Особо серьезной проблемой является то, что на каждую женщину, находящейся в тяжелом состоянии и выжившей, приходится гораздо больше осложнений, вызванных родами, таких, как, например, осложнения инфекции могут привести к заболеваниям органов малого таза, и в последующем, к бесплодию, обструктивные роды – к недержанию мочи, опущению и выпадению матки и т.д., что усугубляет хронические страдания и ухудшает качество жизни женщин. Одной из форм материнской заболеваемости является развитие мочеполовых и ректовагинальных свищей, пролапсов половых органов. Они, как правило, являются результатом травмы при длительных обструктивных родах или иногда могут быть обусловлены инструментальным родоразрешением. Эти женщины в последующем нуждаются в дорогостоящих пластических операциях, а иногда ввиду отсутствия условий для их выполнения, эти осложнения остаются скрытыми до конца жизни женщины. Таким образом, тяжелые акушерские осложнения могут оставить после себя неизгладимый мучительный след.

Анализируя факторы, приводящие к МС, можно отметить, что имеют значение следующие:

-Социально-экономические факторы (плохое здоровье женщины, отсутствие или низкое образование, тяжелая работа женщин, трудности за уходом за детьми и ведению домашней работы, недостаточная культура (запрет на питание во время беременности, и др), что приводит к хронической усталости и болезням), неудовлетворительные внутрисемейные отношения, проживание вдали от крупных лечебных учреждений, отдаленное расположение медицинских учреждений, недостаток транспорта)

-Клинико-анамнестические факторы (поздняя постановка на учет по беременности, тяжесть состояния, хроническая анемия в анамнезе, анемия беременных, сопутствующие экстрагенитальные заболевания, инфекции влагалища и половых органов и др).

-Акушерские осложнения, такие как кровотечения (аборты, внематочная беременность, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, предлежание плаценты, атония матки и др), гипертензивные состояния при беременности (преэклампсия тяжелой степени, эклампсия, HELLP - синдром, острый жировой гепатоз печени и др), затрудненные (обструктивные) роды, при которых распознавание ранних признаков опасности имеет неопределимое значение, в связи с чем следует обучить акушеров, врачей распознаванию ранних признаков неудовлетворительного прогресса в родах.

-Репродуктивные факторы (возраст беременной, паритет беременности и родов)

-Нежелательная беременность

-Тактические факторы (квалификация врача и среднего мед.персонала, неадекватное лечение (ошибочные действия медицинского персонала, медицинские оплошности, недостаточное лечение тяжелых акушерских осложнений).

-Организационные факторы медицинского обслуживания: отсутствие доступа услуг по охране материнства, плохое медицинское обслуживание, недостаточное количество обученного персонала, недостаточное количество материала, например, крови, наркотиков, оборудования, лекарств, а также недостаток кадров.

Таким образом, ведущие факторы риска реализуются при неполном и недостаточно качественном объеме медицинской помощи, при меньшей значимости диагностических ошибок.

Из приведенного выше данных можно рекомендовать следующие меры профилактики МС:

- Первоочередное внимание следует уделить развитию первичной медико-санитарной помощи, обеспечить эффективный антенатальный уход.

- Предгравидарная подготовка девочек, девушек- подростков и женщин с выделением в особую группу пациенток высокого риска неблагоприятного исхода беременности и родов, соблюдение интергенетического интервала между родами путем применения эффективной контрацепции, улучшение условий жизни и здоровья беременных имеет неопределимое значение.

- Важное значение имеет общественное образование, раннее выявление беременных групп высокого риска, выявление заболеваний, осложняющих беременность и роды, информирование женщин и их семей опасным симптомам беременности

- Улучшение экстренной медицинской помощи, обучение мед персонала распознавать факторы риска, связанные с возрастом, паритетом, отягаченным акушерским и гинекологическим анамнезом

-Повышение роли медицинских сестер, социальных работников, психологов, материальное стимулирование участковых врачей и средних медицинских работников за достигнутые результаты.

Все это будет способствовать профилактике и своевременному выявлению заболеваний у девочек, подростков и женщин, охвату диспансеризацией, рождению желанных здоровых детей.

Перспектива дальнейшего снижения МС состоит в использовании новых научных достижений. Таким образом, предоставление эффективного доступа к основным элементам

акушерской помощи женщинам из группы высокого риска на уровне первичной медико-санитарной помощи с использованием простых существующих технологий, своевременная диагностика, дифференцированное и патогенетическое лечение основных неотложных состояний в акушерской практике (кровотечений, преэклампсии, декомпенсации экстрагенитальных заболеваний и др.), обеспечение планового и экстренного мониторинга как средств эффективного выделения групп риска и контроля результативности и последующей медицинской помощи в учреждения III уровня, своевременное направление беременных групп высокого риска в специализированные родовспомогательные учреждения на лечение, согласно регионализации перинатальной помощи, улучшение существующих инфраструктур здравоохранения позволят снизить материнскую заболеваемость и смертность.

Современные достижения медицинской науки, внедрение передовых практик и технологий, соблюдение национальных стандартов и алгоритмов экстренной помощи, интенсивная терапия критических состояний и непрерывное повышение квалификации медицинского персонала вполне достаточны, чтобы не допустить случаев смерти женщин от причин класса «Осложнения беременности, родов и послеродового периода».

Выводы:

1. Женщины не должны погибать при беременности, в родах и послеродовом периоде
2. Усилия, направленные на предотвращение МС не только улучшат медицинское обслуживание всех беременных, но и укрепят здоровье всех женщин репродуктивного возраста

Использованная литература:

1. Закирова Н, Туракулова Ш., Эшматов С., Хасанова Д., Курбаниязова В.// Акушерские и перинатальные исходы беременности при артериальной гипотензии//Журнал проблемы биологии и медицины. С195-197. 2017
2. Закирова Н.И. // Материнская смертность в регионе с высокой рождаемостью// Акушерство и гинекология. С. 21-24. 1998
3. Закирова Н.И., Закирова Ф.И., Абдуллаева Н.Э.// Макросомия плода: современное состояние проблемы/ Современные подходы к стандартизации оказания медицинской помощи в акушерско-гинекологической практике/23.02.2022/ С. 144-146
4. Закирова Н.И., Закирова Ф.И.// Репродуктивное здоровье женщин Самаркандской области/ Проблемы биологии и медицины/ 2021- №1.1(126) / С. 101-103
5. Нацун Л.Н. /Здоровье женщин репродуктивного возраста//Социальные, культурные исследования и безопасность, — 2020 — №3. — С. 168-179
6. Закирова Н.И., Закирова Ф.И., Абдуллаева Н.Э.// Women's health and modern contraceptive technology after childbirth// Вестник фундаментальной и клинической медицины— 2022, — №3 (3) —Р 82-83.
7. Черненко Ю.В., Нечаев В.Н., Каткова Е.В./Врожденные пороки развития плода и новорожденного по данным перинатального центра Саратовской области//Саратовский научно-медицинский журнал— 2016, — 12(3) — С. 393-398

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000